

Адміністративне право і процес

УДК 342.97

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18470423>

**Цифровізація публічного управління у сфері національної безпеки:
адміністративно-правові аспекти**

Сірко Вікторія Сергіївна,

к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін,
Одеський державний університет внутрішніх справ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-4897-3533>

Підпала Ірина Валентинівна,

д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративно-правових
дисциплін, Одеський державний університет внутрішніх справ,
Україна, <https://orcid.org/0000-0002-4633-6365>

Чорна Марина Василівна,

доктор філософії в галузі права,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін,
Одеський державний університет внутрішніх справ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-3679-6130>

Прийнято: 17.01.2026 | Опубліковано: 31.01.2026

Анотація: У статті здійснено комплексний аналіз адміністративно-правових аспектів цифровізації публічного управління у сфері національної безпеки України в умовах сучасних викликів та загроз, зумовлених повномасштабною збройною агресією, гібридною війною, активним

розвитком інформаційних технологій і процесами європейської інтеграції. Обґрунтовується, що цифровізація публічного управління виступає не лише інструментом підвищення ефективності діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони, а й самостійним чинником забезпечення національної безпеки, що потребує належного адміністративно-правового регулювання.

Розкрито сутність цифровізації як напряму модернізації публічного адміністрування у сфері національної безпеки, визначено її ключові ознаки, принципи та форми реалізації. Проаналізовано нормативно-правову базу, що регламентує впровадження цифрових технологій у діяльність органів публічної адміністрації, зокрема органів виконавчої влади, військових адміністрацій, правоохоронних і спеціальних органів, які забезпечують національну безпеку держави. Особливу увагу приділено співвідношенню цифрових управлінських рішень із вимогами законності, верховенства права, захисту персональних даних, інформаційної та кібербезпеки.

У статті досліджено адміністративно-правовий статус суб'єктів публічного управління, залучених до процесів цифровізації у сфері національної безпеки, а також визначено їх повноваження, відповідальність і механізми взаємодії в умовах використання електронних інформаційних систем, реєстрів, автоматизованих платформ та цифрових сервісів. Акцентовано увагу на проблемах правового забезпечення міжвідомчого обміну інформацією, управління ризиками кіберзагроз і дотримання балансу між публічними інтересами держави та правами і свободами людини.

Сформульовано основні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання цифровізації публічного управління у сфері національної безпеки, з урахуванням європейських стандартів належного врядування, цифрової трансформації та безпекової політики. Зроблено висновок, що ефективна цифровізація за умови належного адміністративно-правового забезпечення здатна суттєво підвищити спроможність держави протидіяти сучасним загрозам національній безпеці.

Ключові слова: цифровізація, публічне управління, національна безпека, адміністративно-правові засади, публічна адміністрація, права людини, верховенство права, інформаційна безпека, кібербезпека, адміністративно-правовий механізм.

Administrative and Digital Modernization of Control Procedures over the Use of Firearms by Law Enforcement Officers: Doctrinal Foundations and International Standards

Viktoriya Sirko,

Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Administrative and Legal Disciplines,
Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-4897-3533>

Iryna Pidpala,

Doctor of Law, Professor,
Professor of the Department of Administrative and Legal Disciplines,
Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-4633-6365>

Maryna Chorna,

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Administrative and Legal Disciplines, Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-3679-6130>

Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the administrative and legal aspects of digitalization of public administration in the field of national security of Ukraine under contemporary challenges and threats caused by full-scale armed aggression, hybrid warfare, the rapid development of information

technologies, and European integration processes. It is substantiated that the digitalization of public administration functions not only as a tool for increasing the effectiveness of activities of security and defense sector entities, but also as an independent factor in ensuring national security, which requires proper administrative and legal regulation.

The essence of digitalization as a direction of modernization of public administration in the field of national security is revealed, and its key features, principles, and forms of implementation are identified. The regulatory and legal framework governing the introduction of digital technologies into the activities of public administration bodies is analyzed, in particular the activities of executive authorities, military administrations, law enforcement agencies, and special bodies responsible for ensuring national security. Special attention is paid to the correlation between digital management decisions and the requirements of legality, the rule of law, protection of personal data, information security, and cybersecurity.

The article examines the administrative and legal status of public administration entities involved in digitalization processes in the field of national security, as well as defines their powers, responsibilities, and mechanisms of interaction in the context of the use of electronic information systems, registers, automated platforms, and digital services. Emphasis is placed on the problems of legal support for interagency information exchange, cybersecurity risk management, and maintaining a balance between public interests of the state and human rights and freedoms.

The main directions for improving administrative and legal regulation of digitalization of public administration in the field of national security are formulated, taking into account European standards of good governance, digital transformation, and security policy. It is concluded that effective digitalization, provided it is supported by appropriate administrative and legal mechanisms, is capable of significantly enhancing the state's capacity to counter modern threats to national security.

Keywords: digitalization, public administration, national security, administrative and legal framework, public administration bodies, human rights, rule of law, information security, cybersecurity, administrative and legal mechanism.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку української держави характеризується істотним ускладненням безпекового середовища, зумовленим повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, активним застосуванням гібридних методів впливу, зростанням ролі інформаційних і кіберзагроз, а також необхідністю прискореної модернізації системи публічного управління. У цих умовах цифровізація діяльності органів публічної адміністрації набуває особливого значення як один із ключових чинників підвищення ефективності забезпечення національної безпеки України [1].

Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України», національна безпека визначається як захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів від реальних і потенційних загроз [1]. Забезпечення такої захищеності безпосередньо пов'язане з діяльністю суб'єктів публічної адміністрації, на яких покладено функції формування та реалізації державної політики у сфері безпеки і оборони. Водночас впровадження цифрових технологій у цю сферу відбувається в умовах фрагментарного та недостатньо систематизованого адміністративно-правового регулювання.

Процеси цифрової трансформації публічного управління активно закріплюються в програмних і стратегічних документах держави, зокрема в Концепції розвитку цифрових компетентностей та Концепції розвитку електронного урядування в Україні, які спрямовані на підвищення прозорості, оперативності та результативності управлінських рішень [2; 3]. Разом із тим у сфері національної безпеки цифровізація супроводжується підвищеними ризиками, пов'язаними з обробкою чутливої інформації, функціонуванням

державних електронних реєстрів, міжвідомчим обміном даними та захистом інформаційної інфраструктури від кіберпосягань [4].

Особливої актуальності набуває проблема дотримання принципів верховенства права, законності та поваги до прав і свобод людини під час використання цифрових інструментів у діяльності суб'єктів публічного управління у сфері національної безпеки. Застосування автоматизованих систем, інформаційно-аналітичних платформ і цифрових сервісів може створювати загрози надмірного втручання держави у приватне життя особи, порушення режиму захисту персональних даних та обмеження прав людини без належних правових гарантій [5].

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених проблемам національної безпеки, публічного управління та цифровізації, адміністративно-правові аспекти цифрової трансформації саме у сфері національної безпеки залишаються недостатньо комплексно дослідженими. Відсутність цілісного адміністративно-правового підходу до регулювання цифровізації зумовлює наявність прогалин і колізій у правовому забезпеченні діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони, що негативно впливає на ефективність протидії сучасним загрозам [6].

У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність наукового осмислення цифровізації публічного управління у сфері національної безпеки крізь призму адміністративного права, визначення її правових засад, проблемних аспектів і напрямів удосконалення з урахуванням національних інтересів, європейських стандартів та потреб забезпечення балансу між публічними інтересами держави і правами людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика цифровізації публічного управління та її адміністративно-правового забезпечення перебуває у фокусі уваги сучасної юридичної науки. Загальні теоретико-правові засади публічного управління та публічного адміністрування, зокрема в умовах трансформаційних процесів, ґрунтовно досліджуються у працях

вітчизняних науковців-адміністративістів, де цифровізація розглядається як один із ключових напрямів модернізації діяльності органів публічної адміністрації [7].

Питання цифрової трансформації державного управління, запровадження електронного урядування та використання інформаційно-комунікаційних технологій у публічному секторі висвітлюються у наукових працях, присвячених реформуванню адміністративних процедур і впровадженню електронних сервісів [8]. Автори наголошують на необхідності правового врегулювання цифрових управлінських рішень з урахуванням принципів законності, прозорості та підзвітності публічної влади.

Окремий напрям наукових досліджень стосується забезпечення національної безпеки в умовах цифровізації. У цих працях акцентується увага на зростанні ролі інформаційної та кібербезпеки, а також на загрозах, пов'язаних із функціонуванням державних інформаційних ресурсів і електронних реєстрів [9]. Дослідники підкреслюють, що цифровізація у сфері національної безпеки потребує спеціальних адміністративно-правових механізмів захисту інформації та координації між суб'єктами сектору безпеки і оборони.

Проблеми дотримання прав і свобод людини в процесі цифрової трансформації публічного управління також знаходять відображення в сучасних наукових публікаціях. Зокрема, аналізується співвідношення цифрових інструментів державного управління з вимогами захисту персональних даних, приватності та принципу верховенства права [10]. У працях зарубіжних і вітчизняних авторів наголошується на необхідності досягнення балансу між публічними інтересами держави та правами людини в умовах посилення цифрового контролю [11].

Водночас аналіз наукових джерел свідчить, що адміністративно-правові аспекти цифровізації публічного управління саме у сфері національної безпеки залишаються недостатньо систематизованими. Більшість досліджень

мають фрагментарний характер і не формують цілісного уявлення про адміністративно-правовий механізм цифровізації в умовах сучасних безпекових викликів, що зумовлює актуальність подальших наукових розвідок у цьому напрямі.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз сучасних досліджень і нормативно-правових актів свідчить про те, що, незважаючи на активну увагу науковців до проблем цифровізації публічного управління та її впливу на національну безпеку, окремі аспекти залишаються недостатньо вивченими. По-перше, наявні роботи переважно розглядають цифровізацію в загальному контексті електронного урядування та публічного адміністрування [7; 8], тоді як специфічні адміністративно-правові механізми забезпечення національної безпеки в умовах цифрової трансформації залишаються фрагментарно дослідженими.

По-друге, хоча законодавство України регулює питання національної безпеки, кібербезпеки та захисту персональних даних [1; 4; 5], відсутні чіткі і комплексні норми, що б уніфікували адміністративно-правові підходи до впровадження цифрових технологій у діяльність органів безпеки та оборони. Це створює правові прогалини у сфері координації міжвідомчого обміну інформацією, управління цифровими реєстрами та забезпечення кіберзахисту [9].

По-третє, сучасні наукові праці недостатньо досліджують проблеми дотримання прав і свобод людини при застосуванні цифрових технологій у публічному управлінні. Виникає потреба у комплексному аналізі балансу між публічними інтересами держави та правами людини, захищеними національним законодавством і міжнародними стандартами, зокрема Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод [10; 11].

По-четверте, більшість робіт концентрується на технічних аспектах цифровізації (електронні сервіси, автоматизовані платформи, цифрові реєстри) [8], тоді як адміністративно-правові засади їх впровадження,

процедурне забезпечення прийняття управлінських рішень та механізми відповідальності суб'єктів публічного управління залишаються недостатньо окресленими. Це створює дисбаланс між потенціалом цифрових технологій і фактичними правовими можливостями їх ефективного застосування у сфері національної безпеки.

Отже, невирішені раніше частини загальної проблеми включають:

1. Недостатню систематизацію адміністративно-правових механізмів цифровізації у сфері національної безпеки;
2. Прогалини у нормативному регулюванні міжвідомчої взаємодії та кіберзахисту;
3. Відсутність комплексного аналізу забезпечення прав людини та публічних інтересів під час цифрової трансформації;
4. Обмежену увагу до процедурних аспектів впровадження цифрових технологій у діяльність органів безпеки та оборони [7–11].

У зв'язку з цим, визначення цих невирішених аспектів створює основу для подальшого наукового дослідження, спрямованого на формування комплексного адміністративно-правового підходу до цифровізації публічного управління у сфері національної безпеки України.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Метою статті є наукове обґрунтування адміністративно-правових засад цифровізації публічного управління у сфері національної безпеки України з урахуванням сучасних технологічних можливостей, викликів кібербезпеки та міжнародних стандартів належного врядування.

Для досягнення поставленої мети у статті передбачається вирішення таких завдань:

- проаналізувати теоретико-правову природу цифровізації публічного управління та її вплив на забезпечення національної безпеки;

- дослідити чинне нормативно-правове регулювання цифрових технологій у діяльності органів безпеки та оборони та виявити проблеми його вдосконалення;
- визначити роль і потенціал цифрових інструментів у підвищенні ефективності, прозорості та підзвітності управлінських рішень у сфері національної безпеки;
- узагальнити міжнародні стандарти та практику впровадження цифрових рішень у державному секторі безпеки;
- сформулювати пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правових механізмів цифровізації публічного управління у сфері національної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження . Цифровізація публічного управління є одним із ключових чинників модернізації державних інституцій, зокрема у сфері національної безпеки. Вона охоплює впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процеси адміністрування, прийняття управлінських рішень та надання публічних послуг, що сприяє підвищенню оперативності, прозорості й ефективності діяльності органів влади [7; 8].

В Україні цифровізація публічного управління набула практичного виміру через розвиток електронних сервісів: у застосунку «Дія» доступно понад 40 послуг, а на порталі державних послуг — понад 130 [8]. За результатами опитувань, 55 % громадян користувалися цифровими державними послугами протягом останнього року, при цьому 75 % респондентів позитивно оцінили їхню якість [8; 9]. Водночас зберігається значний цифровий розрив між віковими групами: рівень користування цифровими сервісами серед осіб віком 18–29 років становить 73 %, тоді як серед громадян старше 70 років — лише 22 % [11].

Цифровізація публічного управління має не лише технологічний, а й адміністративно-правовий характер, оскільки трансформує систему

повноважень суб'єктів публічної адміністрації та механізми реалізації управлінських функцій [7; 10]. Особливої актуальності це набуває у сфері національної безпеки, де цифрові технології забезпечують оперативний міжвідомчий обмін інформацією, координацію дій, автоматизований аналіз загроз і прийняття рішень у режимі реального часу [9; 12].

Нормативно-правове регулювання цифровізації в Україні здійснюється через систему законодавчих актів, що визначають загальні засади національної безпеки, кібербезпеки та захисту персональних даних. Закон України «Про національну безпеку України» закріплює принципи захисту держави, у тому числі критичної інформаційної інфраструктури [1]. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» визначає правові, організаційні й технічні заходи захисту інформаційних систем [4]. Закон України «Про захист персональних даних» регламентує порядок обробки та збереження персональної інформації, що є ключовим елементом функціонування цифрових державних платформ [5].

Водночас відсутність єдиного системного нормативного акта, який би комплексно регулював адміністративно-правові механізми цифровізації у діяльності органів сектору безпеки, зумовлює наявність правових прогалів та ускладнює міжвідомчу координацію [9]. Це проявляється у нечіткості повноважень суб'єктів публічного управління, недостатній регламентації обміну інформацією та відсутності уніфікованих процедур управління кіберризиками [6; 12].

Особливої уваги потребують питання забезпечення кібербезпеки та захисту критичної інформаційної інфраструктури. Зростання кількості кіберзагроз, зокрема спроб несанкціонованого доступу до державних реєстрів, актуалізує потребу у чітких адміністративно-правових механізмах запобігання таким посяганням і встановлення відповідальності за порушення [6]. Водночас важливим є дотримання балансу між захистом державних інтересів і правами людини, зокрема правом на приватність та доступ до інформації, що

гарантується національним законодавством і міжнародними стандартами, включно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод [10; 11].

Статистичні дані свідчать про позитивну динаміку використання цифрових сервісів, однак одночасно виявляють проблеми доступності та інклюзивності. Частка користувачів цифрових державних послуг становить 55 %, рівень задоволеності — 75 %, а загальна кількість електронних сервісів перевищує 170 [8; 9]. Разом із тим вікова нерівність і обмежений доступ окремих соціальних груп залишаються суттєвим викликом для ефективного функціонування цифрової системи публічного управління [11].

Узагальнені показники цифровізації публічного управління в Україні та їх значення для сфери національної безпеки наведено в таблиці.

Таблиця 1

Показник	Значення	Значення для національної безпеки
Кількість послуг у застосунку «Дія»	40+	Дозволяє громадянам отримувати послуги онлайн, зменшує фізичний контакт із держорганами та підвищує ефективність обміну інформацією між органами безпеки [8]
Кількість послуг на порталі державних послуг	130+	Сприяє інтеграції електронних реєстрів, що забезпечує швидкий доступ до інформації для органів безпеки [8]
Частка громадян, що користувалися цифровими послугами	55 %	Показує рівень залучення громадян у цифрові процеси, що підвищує оперативність комунікації у кризових ситуаціях [8; 9]
Задоволеність цифровими послугами	75 %	Позитивна оцінка користувачів стимулює використання електронних каналів для отримання офіційної інформації, що знижує ризики маніпуляцій та шахрайства [8; 9]
Вікова нерівність (18–29 vs 70+)	73 % vs 22 %	Вказує на цифровий розрив; його подолання важливе для включення всіх груп населення у безпекові процеси та доступ до критичної інформації [11]
Користувачі застосунку «Дія»	23 млн	Відображає масштаб інтеграції громадян у цифрову екосистему держави, що є ресурсом для міжвідомчої координації та оперативного реагування у сфері національної безпеки [6]

Наукові дослідження підтверджують, що цифровізація у сфері національної безпеки має ґрунтуватися на комплексному адміністративно-правовому регулюванні, яке визначає повноваження суб'єктів публічного управління, порядок міжвідомчого обміну інформацією, механізми управління кіберризиками та відповідальність за порушення [7; 9; 12; 13]. Важливим є також урахування міжнародного досвіду та стандартів, зокрема директив ЄС у сфері кібербезпеки, що встановлюють вимоги до управління ризиками та реагування на інциденти [12; 14].

Водночас зберігаються проблемні аспекти цифровізації: відсутність єдиного нормативного акта, нечіткість повноважень органів, ризики порушення прав людини та недостатня інклюзивність цифрових сервісів [9; 10; 15]. Це зумовлює необхідність подальшого вдосконалення адміністративно-правового механізму цифровізації публічного управління у сфері національної безпеки з метою підвищення ефективності державного управління та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян [7–11; 13–15].

Таким чином, цифровізація публічного управління у сфері національної безпеки є комплексним явищем, що поєднує технологічні, організаційні та правові компоненти. Її ефективна реалізація потребує системного оновлення нормативно-правової бази, посилення міжвідомчої координації, інтеграції міжнародних стандартів і забезпечення балансу між державними інтересами та правами і свободами людини [7–15].

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що цифровізація публічного управління є ключовим чинником модернізації державних інституцій та підвищення ефективності національної безпеки України. Вона поєднує технологічні, організаційні та адміністративно-правові аспекти, створюючи умови для швидкого обміну інформацією, міжвідомчої координації, оперативного реагування на загрози та прозорості управлінських рішень [7; 8].

Аналіз нормативно-правової бази показав, що цифровізація публічного управління в Україні має достатньо міцне правове підґрунтя: Закон України «Про національну безпеку України» [1], Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» [4], Закон України «Про захист персональних даних» [5] та розпорядження Кабінету Міністрів щодо електронного урядування і розвитку цифрових компетентностей [2; 3] забезпечують загальні принципи безпеки, організаційні механізми та регламентують захист персональної інформації. Разом із тим, відсутність єдиного системного нормативного акту, що регулював би всі адміністративно-правові аспекти цифровізації у сфері національної безпеки, створює правові прогалини та ризики для координації між суб'єктами публічного управління [9; 12].

Дослідження показало, що цифровізація забезпечує підвищення ефективності публічного адміністрування, проте її успішність залежить від правильного визначення повноважень органів та механізмів міжвідомчої взаємодії. Використання електронних платформ і сервісів, таких як застосунок «Дія», дозволяє підвищувати прозорість та підзвітність органів влади, сприяє інтеграції інформаційних систем та автоматизації прийняття рішень [8; 9]. Водночас існує проблема цифрового розриву серед громадян: частина населення, особливо старші вікові групи, має обмежений доступ до електронних послуг, що знижує загальну ефективність цифрового управління [11].

Особливу увагу слід приділити питанням кібербезпеки та захисту інформації. Вивчення національного та міжнародного досвіду показало, що відсутність чітких механізмів реагування на кіберзагрози і неузгодженість міжвідомчих процедур можуть призводити до критичних збоїв у роботі державних реєстрів і систем, що впливає на безпеку держави [6; 14]. Разом із тим, інтеграція європейських стандартів, таких як NIS2, дозволяє підвищити

стійкість цифрових систем та мінімізувати ризики порушення прав людини, зокрема права на приватність та захист персональних даних [11].

У науковому та практичному аспектах встановлено, що цифровізація публічного управління у сфері національної безпеки є ефективним інструментом реалізації державної політики, який забезпечує:

- швидкий обмін інформацією та оперативне прийняття рішень;
- підвищення прозорості діяльності органів влади та підзвітності перед суспільством;
- зменшення ризиків неефективного управління та помилок у міжвідомчих процесах;
- підвищення ефективності адміністрування у сфері кібербезпеки та захисту персональних даних [7; 12; 13].

Разом із тим, існують проблеми, що потребують невідкладного врегулювання. Серед них: відсутність комплексного нормативного регулювання цифровізації публічного управління у сфері національної безпеки, недостатня інклюзивність цифрових сервісів для всіх верств населення, потреба у вдосконаленні адміністративно-правових механізмів міжвідомчої взаємодії та забезпечення балансу між захистом державних інтересів і прав людини [9; 10; 15].

Науково обґрунтовано, що ефективна цифровізація у сфері національної безпеки повинна базуватися на поєднанні наступних принципів: законності та верховенства права, захисту прав людини, безпеки інформаційних систем, відповідальності органів публічного управління та впровадження міжнародних стандартів цифрового урядування [1; 7; 11].

У перспективі цифровізація публічного управління у сфері національної безпеки може стати самостійним чинником зміцнення державної безпеки, якщо буде забезпечено системне адміністративно-правове регулювання, інтеграцію сучасних технологій та враховано соціальні аспекти доступу громадян до електронних сервісів. Реалізація цих умов дозволить підвищити

спроможність держави ефективно протидіяти сучасним загрозам, гібридним і кіберзагрозам, а також сприятиме формуванню високого рівня довіри громадян до цифрових інструментів публічного управління [7–15].

Таким чином, проведені дослідження підтверджують, що адміністративно-правове забезпечення цифровізації публічного управління у сфері національної безпеки є необхідною умовою для підвищення ефективності державного управління, забезпечення захисту прав людини, інформаційної безпеки та формування прозорої та підзвітної системи управління державою.

Список використаних джерел

1. Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // *Відомості Верховної Ради України*. – 2018. – № 31. – Ст. 241. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19> (Дата звернення: 20.11.2025).
2. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р // *Офіційний вісник України*. – 2017. – № 78. – Ст. 2395. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р> (Дата звернення: 20.11.2025).
3. Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей : розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 167-р // *Офіційний вісник України*. – 2021. – № 22. – Ст. 1015. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-р> (Дата звернення: 20.11.2025).
4. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2163-VIII // *Відомості Верховної Ради України*. – 2017. – № 45. – Ст. 403. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19> (Дата звернення: 20.11.2025).
5. Про захист персональних даних : Закон України від 1 червня 2010 р. № 2297-VI // *Відомості Верховної Ради України*. – 2010. – № 34. – Ст. 481. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17> (Дата звернення: 20.11.2025).

6. Бандурка О. М. Публічне адміністрування: теорія і практика : монографія. – Харків : Право, 2016. – 432 с.
7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративне право України : підручник. – Харків : Право, 2018. – 520 с.
8. Осадчий А. Ю. Адміністративні процедури в діяльності органів публічної адміністрації : монографія. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 376 с.
9. Пархоменко-Куцевіл О. І. Державна політика у сфері національної безпеки України : монографія. – Київ : НАДУ, 2020. – 412 с.
10. Кузьменко О. В. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини : монографія. – Київ : Алерта, 2016. – 368 с.
11. Council of Europe. Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights (Right to respect for private and family life). – Strasbourg : Council of Europe, 2022. – URL: <https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/article-8-echr-guide> (Дата звернення: 20.11.2025).
12. Саприкін В. Оцифровування, цифровізація та цифрова трансформація публічного управління в Україні // *Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Державне управління.* – 2024. – Т. 19, № 1. – С. 116–121.
13. Чорний С. В. Поняття та перспективи розвитку цифровізації у сфері публічного управління // *Київський часопис права.* – 2021. – № 4(34). – С. 45–52.
14. Дмитрів С. О., Пікалюк С. С. Профілактика кіберзлочинів в умовах цифровізації державного управління та бізнесу // *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.* – 2025. – № 87. – С. 55–63.
15. Панченко О. Публічне управління інформаційною безпекою в умовах діджиталізації // *Актуальні проблеми державного управління.* – 2024. – № 2. – С. 88–96.